

Orchidee italiane: *Ophrys classica* Devillers-Tersch. & Devillers

ROLANDO ROMOLINI & ROMIEG SOCA¹

Riassunto: dopo una breve cronistoria sulla nascita dei nuovi taxa del “gruppo” *sphogodes* (*Ophrys* sezione *Araniferae*) descritti tra il 1991 e il 2011, ci si sofferma su *Ophrys classica* Devillers-Tersch. & Devillers, sintetizzando l’analisi fatta nel 2000 dai suoi descrittori e integrandola con le risultanze delle nostre successive ricerche nella penisola italiana. Per dare una base di ricerca di riferimenti iconografici, si suggerisce poi una scelta di pubblicazioni italiane nelle quali viene raffigurata *O. classica* (spesso sub *O. sphogodes*), si allegano alcune foto esplicative della stessa e infine un disegno della pittrice Adriana Morgante nella rubrica “L’angolo degli artisti” in questo stesso numero della Rivista.

Parola chiave: *Ophrys classica*, *Ophrys* gruppo *sphogodes*, *Ophrys* sezione *Araniferae*, Italia continentale.

CRONISTORIA: I NUOVI TAXA DI *ARANIFERAE* DELLA PENISOLA

Prima del 1991 tutte le entità di *Ophrys* a perianzio verde e fioritura precoce dell’Italia peninsulare, escluse *O. passionis* (*garganica*) e *O. incubacea* (*atrata*), venivano considerate senza distinzioni inizialmente *O. aranifera*, in seguito *O. sphogodes* o anche *O. exaltata*.

Nel 1991 la descrizione di *Ophrys argentaria* Devillers-Tersch. & Devillers (DELFORGE et al. 1991: 99) distingue una prima entità a fiori più piccoli, meno precoci e con areale ristretto alle regioni centrali tirreniche.

Nel 1997 esce un articolo riguardante le *Orchidaceae* d’Abruzzo, dove viene descritta *Ophrys sphogodes* Mill. subsp. *majellensis* Helga Daiss & Herm. Daiss (DAISS & DAISS 1997: 615).

Quindi nel 2000 viene descritta *Ophrys classica* Devillers-Tersch. & Devillers (DEVILLERS & DEVILLERS-TERSCHUREN 2000: 351), entità con caratteri fino ad allora ritenuti vicini a *O. sphogodes* Mill. e areale centrato sul litorale tirrenico ligure - toscano - laziale.

Risale ancora al 2000 la descrizione di *Ophrys tarquinia* P. Delforge (DELFORGE 2000: 84), altra entità che l’autore considerò endemica delle località tirreniche toscane e laziali, con fioritura un po’ più tardiva e fiori un po’ più grandi.

Successivamente nel 2003 viene descritta *Ophrys brutia* P. Delforge (DELFORGE 2003: 74), entità più vicina a *O. incubacea*, con areale incentrato nelle regioni meridionali.

¹ **Rolando Romolini**, via della Polveriera 14, 50014 Fiesole (FI), rolando.romolini@giros.it;
Romiege Soca, via della Scienza 6, 67062 Rosciolo dei Marsi (AQ), rsouche@yahoo.fr

L'anno dopo è la volta di *Ophrys ausonia* Devillers, Devillers-Tersch. & P. Delforge (DEVILLERS & DEVILLERS-TERSCHUREN 2004: 148), specie descritta per il Basso Lazio, con fioritura più tardiva e fiori più piccoli.

Quindi nel 2006 è la volta di *Ophrys pseudoatrata* S.Hertel & Presser (HERTEL & PRESSER 2006: 516), specie affine a *O. passionis* con presenza incentrata nelle regioni meridionali della penisola.

Infine nel 2011 sono state descritte (ROMOLINI & SOCA 2011):

- *Ophrys ligustica* Romolini & Soca, entità a fioritura tardiva presente nella Liguria occidentale;

- *Ophrys maritima* Pacifico & Soca, entità a fioritura più precoce con areale incentrato fra la Toscana nord-occidentale e Liguria;

- *Ophrys minipassionis* Romolini & Soca, entità a fiori piccoli e fioritura tardiva, con areale incentrato nelle regioni centrali della penisola.

Non è escluso che possano essere riconosciute in futuro in Italia popolazioni stabili con caratteristiche morfologiche e fenologiche ancora diverse, tali da poter essere considerati taxa autonomi all'interno della sezione *Araniferae*.

ANALISI DEGLI AUTORI DI *OPHRYSS CLASSICA*

(DEVILLERS & DEVILLERS-TERSCHUREN 2000: 342-343, trad. di R. Soca)

« *Ophrys classica* è una pianta robusta, elevata, portante circa 5-10 fiori abbastanza distanziati e situati verso l'alto dello scapo. I fiori sono relativamente grandi, con sepali da 11 a 13 mm, petali da 7 a 10 mm e un labello, steso, da 10 a 11 mm di lunghezza. I sepali, da quasi tutti gli esempi che abbiamo visto, sono di un verde abbastanza vivo, talvolta leggermente tingeggiati di verde biancastro alla base; sono generalmente di forma allungata, talvolta più arrotondati. I petali, di lunghezza media, ma abbastanza spesso allargati, sono abitualmente di un verde vivo, fortemente bordato di giallo, e contrastano relativamente poco coi sepali; i quali possono essere lavati di brunastro. Il labello è abbastanza globuloso, piuttosto squadrato, con spalle forti che portano spesso delle gibbosità. La sua pelosità è molto scura, nerastra, abbastanza corta. Una corona di peli più lunghi si forma lungo i lati del labello come in tutte le specie del gruppo d'*O. arachnitiformis*, ma è attenuata spesso nei quadranti laterodistali. Un bordo glabro, giallo, sviluppato, generalmente su una larghezza più o meno importante. La macula è spesso semplice, con figura intermedia tra X e H, di un blu abbastanza smorto, cinto da un fine bordo blu chiaro o biancastro, quasi sempre presente, ma stretto e poco marcato. La cavità stigmatica è molto scura. Una decorazione chiara è quasi sempre presente sul fondo della cavità tra gli pseudo-occhi, stretta e relativamente poco marcata. È evanescente o totalmente assente intorno agli stessi pseudo-occhi. Questi sono collegati quasi sempre al bordo della cavità per delle bretelle. Gli pseudo-occhi sono di

taglia media, talvolta abbastanza piccoli, e generalmente neri, talvolta più grigiastri o, raramente, verdastri.

Questi caratteri di *Ophrys classica* sono riassunti nella tavola 1 e comparati con quelli di alcune altre forme del complesso d' *Ophrys arachnitiformis* [oltre ad *arachnitiformis* e *classica*: *tarquinia*, *exaltata*, *panormitana*, *praecox*, *tyrrhena*, *cilentana*, *archipelagi*, *matalana*, *cephalonica*, n.d.t.]. Questo paragone mostra che lungo le coste francesi e italiane si succedono o si affiancano cinque taxa abbastanza omogenei per molti caratteri qualitativi, descritti nelle prime cinque colonne. Ma sono probabilmente i caratteri della cavità stigmatica che, come accade generalmente nel gruppo di *O. sphegodes* s.l., all'interno di questo insieme permettono la migliore discriminazione.

La cavità stigmatica di *O. classica* appare come la più divergente tra questi cinque taxa, la combinazione di caratteri che formano la tenuità delle decorazioni peripseudoculari, la presenza di bretelle, il colore e la taglia degli pseudo-occhi che avvicinano *O. classica* al gruppo di *O. passionis* ed *O. garganica*. È tuttavia chiaro che l'insieme degli altri caratteri collega fermamente *O. classica* al gruppo di *O. arachnitiformis*. Al livello specifico, i caratteri della cavità stigmatica, il portamento, il colore del perianzio basta a dividere *O. classica* dalle specie a grandi fiori del gruppo. *O. classica* può essere molto simile a *O. argentaria*, con la quale condivide le stazioni. Ne differisce tuttavia in modo molto netto per la taglia dei fiori, pressappoco quadruplo, in volume, rispetto a *O. argentaria*, per la macula molto meno complessa di quella della maggior parte degli esemplari di *O. argentaria*. »

NOSTRE OSSERVAZIONI

Dalle nostre esperienze pluridecennali di osservazione diretta in Italia abbiamo sintetizzato le seguenti precisazioni, che crediamo indispensabili per definire meglio *Ophrys classica*.

- Corologia: i primi descrittori hanno visto questo taxon al monte Argentario (Grosseto), alle rovine di Ostia Antica (Roma) e presso Lerici (La Spezia); essi ne definiscono quindi l'areale dalla Riviera di Levante alla regione di Roma, insistendo sul fatto che il taxon è presente solamente lungo la costa, lo chiamano infatti "taxon précoce côtier à grandes fleurs", titolano il paragrafo "Populations liguro-toscane", infine lo stesso epiteto "classica", da loro scelto, ricorda l'ubicazione costiera delle sue stazioni, vicine ai punti di approdo delle navi (*classis* = flotta).

Secondo le nostre conoscenze invece *Ophrys classica* non è un'entità esclusivamente litoranea, nella Penisola popolazioni consistenti si trovano anche nelle regioni interne dell'Appennino, fino a quote intorno i 1000 (1400) m s.l.m. Attualmente la presenza di *Ophrys classica* sul territorio nazionale si estende a nord fino all'Appenni-

no toscano-emiliano, mentre è presente in tutte le regioni peninsulari fino alla Calabria a sud, anche se sporadica o mancante del tutto in diverse province adriatiche e meridionali.

- Appartenenza al gruppo (sic) di *O. sphagodes* s.l., in particolare al gruppo di *O. arachnitiformis*: ma gli stessi autori affermano che: « Gli pseudo-occhi sono di taglia media, talvolta abbastanza piccoli, e generalmente neri, talvolta più grigiastri o, raramente, verdastri. » Allora si dovrebbe pensare piuttosto a *O. passionis*, più che a *O. arachnitiformis*, la quale invece li ha grandi e verdastri. E infatti poco dopo scrivono che « il colore e la taglia degli pseudo-occhi avvicinano *O. classica* al gruppo di *O. passionis* e *O. garganica*. È tuttavia chiaro che l'insieme degli altri caratteri ancora fermamente *O. classica* nel gruppo di *O. arachnitiformis*. »

- Gli stessi autori, che avevano già descritto *O. argentaria*, confrontano il labello di questa con quello di *O. classica*: “La taglia dei fiori di *O. classica* [labellum 10-11 mm longum, 9-11 mm latum] in volume è quattro volte quella di *O. argentaria* [labellum holotypi 8 mm longum, 8 mm latum]”. In realtà il fiore di *O. classica* è più grande rispetto a quello di *O. argentaria*, ma non certo di quattro volte!

- Fenologia: *O. classica* fu considerata taxon a fioritura precoce, ma la realtà è più complessa. In condizioni stagionali “normali”, inizia a fiorire a metà febbraio, ma se l'inverno è particolarmente mite alcuni esemplari possono fiorire anche in gennaio, più facilmente nelle zone interne della penisola (intorno i 200-500 m s.l.m.) che in quelle litoranee anche a livello del mare. Ma in una popolazione dell'Elba (Livorno) con esposizione nord nord-est, a 120 m di quota, non è infrequente veder iniziare la fioritura addirittura in dicembre! L'antesi può protrarsi fino a fine aprile, in alcune località interne anche fino a metà maggio, sia a quote basse (220 m) che oltre i 1000 m. Per quanto riguarda le preferenze pedologiche di *O. classica*, l'abbiamo spesso osservata su terreni calcarei, marnosi o argillosi, ma si può trovare anche su arenarie e su rocce metamorfiche come i serpentini, o vulcaniche come trachiti e lave.

ICONOGRAFIA (PUBBLICAZIONI ITALIANE)

All'interno di molte pubblicazioni italiane ci sono immagini che si riferiscono a *Ophrys classica*. Ne citiamo alcune, dando l'indicazione delle pagine relative.

1. ARRIGONI P.V. (ed.), 2001: Geobotanica e Etnobotanica del Monte Argentario. Laurum, Pitigliano (GR). Pag. 160 sub *O. sphagodes*.
2. BARTOLUCCI F. & DE LORENZIS A., a cura di J. G. Cecere, 2004: La Flora Va-

- scolare. Quaderni dell'Oasi Castel di Guido, vol 1. LIPU. Pagg. 110, 111 sub *O. sphegodes*.
3. BIAGIOLI M., GESTRI G., ACCIAI B. & MESSINA A., 1999: Le verdi perle del Monteferrato. Nell'Area Protetta, alla scoperta di orchidee selvagge ed altri fiori rari. Gramma, Perugia. Pagg. 116, 117 sub *O. sphegodes*.
 4. BIAGIOLI M., GESTRI G., ACCIAI B. & MESSINA A., 2002: Fiori sulla pietra. Flora vascolare illustrata delle ofioliti e delle altre terre del Monteferrato in Toscana. Gramma, Perugia. Pag. 245 sub *O. sphegodes*.
 5. BUONO S., 2006: Le Orchidee di Vejano. Comune di Vejano (VT) e Università Agraria di Vejano (VT). Pag. 54 sub *O. sphegodes*.
 6. CONTI F. & PELLEGRINI M., 1990: Orchidee spontanee d'Abruzzo. Regione Abruzzo, Assessorato all'Urbanistica e Beni Ambientali, Pescara; COGECSTRE Edizioni, Penne (PE). Pag. 129 sub *O. sphegodes*.
 7. CONTORNI M., 1992: Orchidee spontanee del Monte Amiata. Museo Civico di Storia Naturale, Grosseto. Supplemento al n. 14 degli Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Grosseto. Pag. 72 sub *O. sphegodes*.
 8. CRESCENTINI R. & KLAVER J.M.I., 1996: Orchidee spontanee della Provincia di Pesaro e Urbino con osservazioni sulle specie delle Marche. Iconografia e distribuzione. Provincia di Pesaro e Urbino. Pagg. 163, 164 e 165 sub *O. sphegodes*.
 9. DE MARTINO E., 1998: Le Orchidee spontanee del Montovolo. Atesa Editrice, Bologna. Pagg. 62, 63a sub *O. sphegodes*.
 10. DE MARTINO E., MARCONI G. & CENTURIONE N., 2000: Orchidee spontanee dell'Emilia Romagna. Guida fotografica al riconoscimento. Calderini Edagricole, Bologna. Pagg. 192-193 sub *O. sphegodes*. Pag. 194 sub *O. araneola*.
 11. DEL FUOCO C., 2003: Orchidee del Gargano. Edizioni del Parco, Claudio Grenzi, Foggia. Pagg. 204, 205 sub *O. sphegodes*.
 12. DEL PRETE C., TICHY H. & TOSI G., 1993: Le Orchidee spontanee della Maremma grossetana. PRO.GRA.MS Italia, Libreria Massimi, Porto Ercole (GR). Pag. 89 (98, 99) sub *O. sphegodes*.
 13. DELFORGE P., 2005: Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du proche-Orient. 3^e éd., Delachaux et Niestlé, Paris (F), Pag. 581 sub *O. classica*.
 14. DI NOVELLA D., DI NOVELLA R. & DI NOVELLA N., 2014: Guida Illustrata alle Orchidee Spontanee della Valle delle Orchidee e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Pag. 51 sub *O. sphegodes*.
 15. FORLENZA G. & CORSETTI L., 1990: Orchidee spontanee del Monte Cacùme. Comune di Patrica, Museo di Storia Naturale, Patrica (FR). Pag. 79 sub *O. sphegodes*.
 16. FRIGNANI F., 2011: Atlante delle orchidee della provincia di Siena. Sistema delle Riserve Naturali della Provincia di Siena, Quaderni Naturalistici n. 3. Provincia di Siena. Edizioni Cantagalli, Siena. Pag. 119a sub *O. sphegodes*.

17. GARCIA F., 2006: Orchidee spontanee nella Riserva Naturale Regionale Monterano. Riserva Naturale Regionale Monterano, Canale Monterano (RM). Pag. 45c sub *O. sphogodes*.
18. GIROS (Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee), 2009: Orchidee d'Italia. Guida alle orchidee spontanee. Il Castello, Cornaredo (MI). Pag. 216 sub *O. classica*.
19. GRUPPO NATURALISTICO VALLE DEL MUGNONE, 1996: Orchidee spontanee del territorio fiesolano. Edizioni Polistampa, Firenze. Pag. 83 sub *O. sphogodes*.
20. GULLI V., BULGHERI E., CIANCHI F., DONATI W. & TOSI G., 2010: Orchidee di Capalbio. Edizioni Effigi, Arcidosso (GR). Pagg. 125, 126a,c, 127, 128a,b, 129 sub *O. sphogodes*.
21. LIVERANI P., 1992: Orchidee. Specie spontanee. Edisar, Cagliari. Pag.105 sub *O. sphogodes*. Pag. 109 sub *O. araneola*.
22. MAZZONI A., 2010: Flora spontanea nella terra della luna. Editrice L'Aquilone, Viterbo. Pag. 66 sub *O. sphogodes*.
23. PACIFICO G., BERTOZZI G. & DE ANGELI E., 2000: Le Orchidee delle Apuane. Mauro Baroni, Viareggio (LU). Pag. 122 sub *O. sphogodes*.
24. RATINI P., 2008: Orchidee regine dei fiori - Guida alle specie spontanee in Umbria. Club Alpino Italiano, Sezione di Spoleto (PG). Pag. 131 sub *O. sphogodes*.
25. ROMOLINI R. & SOUCHE R., 2012: *Ophrys* d'Italia. Éd. sococor. Pagg. 343, 344, 345 sub *O. classica*.
26. ROSSI W. (testi) & ELDREDGE MAURY A. (tavole), 2002: Orchidee d'Italia. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione Conservazione della Natura, Roma - Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica "Alessandro Ghigi", Ozzano dell'Emilia (BO). Pag. 218a sub *O. sphogodes*.
27. ROSSINI A. & QUITADAMO G., 2003: Orchidee spontanee nel Parco Nazionale del Gargano. Guida fotografica al riconoscimento. Claudio Grenzi, Foggia. Pag. 131 sub *O. sphogodes*.
28. SOUCHE R., 2008. Hybrides d'*Ophrys* du bassin méditerranéen occidental. Éd. sococor. Pag. 5k sub *O. classica*.
29. SPAGNOLI G. & VIRILI M., 2002: Seduzioni naturali. Da villa Franchetti a Villalago - Le Orchidee spontanee nel Parco di Villalago di Piediluco. Provincia di Terni.

Presenza di *Ophrys classica* in Italia.

Ophrys classica, Toscana (GR). Campagnatico.
20.IV.2015 (foto R. Soca)

Pag. 91 sub *O. sphogodes*.

30. SPAGNOLI G., 1996: Le orchidee spontanee del Parco di Villalago. Edizione dell'autore, Amelia (TR). Pag. 59 sub *O. sphogodes*.
31. SPAGNOLI G., 2009: Orchidee spontanee nell'Amerino. Edizione dell'autore, Amelia (TR). Pagg. 83, 84a, 85a,b,c, 87 sub *O. sphogodes*.
32. SQUARCINI M., 2005: Orchidee del Mugello. Osservatorio Naturalistico Mugellano, Firenze. Pag. 79 sub *O. sphogodes*.

BIBLIOGRAFIA

- DAISS H. & DAISS H., 1996: Orchideen um die Majella (Abruzzen, Italien). – J. Eur. Orch. 28 (4): 603-640.
- DELFORGE P., 2000: *Ophrys tarquinia* sp. nova, une espèce toscane du groupe d'*Ophrys exaltata*. – Natural. Belges 81 (Orchid. 13): 83-88.
- DELFORGE P., 2003: Contribution à la connaissance des orchidées printanières de Calabre (Italie) et description d'*Ophrys brutia* sp. nova. – Natural. Belges 84 (Orchid. 16): 55-94.
- DELFORGE P., DEVILLERS-TERSCHUREN J. & DEVILLERS P., 1991: Contributions taxonomiques et nomenclaturales aux orchidées d'Europe (*Orchidaceae*). – Natural. Belges 72: 99-101.
- DEVILLERS P. & DEVILLERS-TERSCHUREN J., 2000: Transitions biogéographiques dans quelque population d'*Euophrys* de Tyrhénienne nord-orientale. – Natural. Belges 81 (Orchid. 13): 339-352.
- DEVILLERS P. & DEVILLERS-TERSCHUREN J., 2004: The *Ophrys sphogodes* complex in the Adriatic: spatial and temporal diversity. – Natural. Belges 85 (Orchid. 17): 129-148.
- HERTEL S. & PRESSER H., 2006: Zur Kenntnis der italienischen Orchideen. – J. Eur. Orch. 38 (3): 485-532.
- ROMOLINI R. & SOCA R., 2011: New species in *Ophrys* (*Orchidaceae*) to the Italian and French Florae. – J. Eur. Orch. 43 (4): 759-784.

GIROS ORCH. SPONT. EUR. 58 (2015:2): 365-374

ITALIAN ORCHIDS: *OPHRYS CLASSICA* DEVILLERS-TERSCH. & DEVILLERS
ROLANDO ROMOLINI & ROMIEG SOCA

Keywords: *Ophrys classica*, *Ophrys sphogodes* group, *Ophrys* sect. *Araniferae*, continental Italy.

Before 1991 all early flowering *Ophrys* with green perianth in peninsular Italy, excluded *O. passionis* (*garzanica*) and *O. incubacea* (*atrata*), were named *Ophrys aranifera*, or even *Ophrys sphogodes* or *Ophrys exaltata*.

From 1991 to 2011 many entities have been described and classified to autonomous rank inside this group:

- 1991: *Ophrys argentaria* Devillers-Tersch. & Devillers (DELFORGE et al. 1991: 99), small flowers, less early flowering, central Tyrrhenian coast;
- 1997: *Ophrys sphogodes* Mill. subsp. *majellensis* Helga Daiss & Herm. Daiss (DAISS & DAISS 1997: 615), Abruzzo;
- 2000: two species in Tyrrhenian coast of Liguria, Tuscany and Latium, *Ophrys classica* Devillers-

Tersch. & Devillers (DEVILLERS & DEVILLERS-TERSCHUREN 2000: 351), and *Ophrys tarquinia* P. Delforge (DELFORGE 2000: 84), this last with a little greater flowers and a little later flowering;

- 2003: *Ophrys brutia* P. Delforge (DELFORGE 2003: 74), closer to *O. incubacea*, southern peninsula;

- 2004: *Ophrys ausonia* Devillers, Devillers-Tersch. & P.Delforge (DEVILLERS & DEVILLERS-TERSCHUREN 2004: 148), small flowers, later flowering, Lower Latium;

- 2006: *Ophrys pseudoatrata* S.Hertel & Presser (HERTEL & PRESSER 2006: 516), closer to *O. passionis*, southern peninsula;

- 2011, ROMOLINI & SOCA 2011:

- *Ophrys ligustica* Romolini & Soca, late flowering, western Liguria;

- *Ophrys maritima* Pacifico & Soca, earlier flowering, north-western Tuscany and south-eastern Liguria;

- *Ophrys minipassionis* Romolini & Soca, small flowers and late flowering, central peninsula.

It's possible that in the future other populations may still be recognized in the future in Italy with different morphological and phenological characteristics.

Analysis of *Ophrys classica* according to its authors (DEVILLERS & DEVILLERS-TERSCHUREN 2000: 342-343):

« *Ophrys classica* is a sturdy plant, elevated, bearing around 5/10 flowers enough distanced, and situated upward of the spike. The flowers are large, with sepals from 11 to 13 mm, petals from 7 to 10 mm and a lip, spread out, from 10 to 11 mm of length. The sepals, from almost all the examples that we have seen, they are of an enough light green, sometimes petals, of medium length, but often enough widened, are habitually of an light green, strongly bordered of yellow, and contrast relatively few with the sepals; which can have washed of brownish. The lip is enough globulate, rather squared, with strong shoulders that often bring some gibbositities. Its hairiness is very dark, blackish, enough short. A crown of longer hair is formed along the sides of the lip as from all the species of the *O. arachnitiformis* group, but it is often attenuated in the lateraldistal quadrants. A hairless edge, yellow, developed, generally on a width more or less important. The pattern is often simple, with intermediary figure between X and H, of a enough pale blue, encircled by a clearly blue or whitish fine edge, almost always present, but narrow and little marked. The stigmatic cavity is very dark. A clear decoration is almost always present on the fund of the cavity between the pseudo-eyes, tightened and relatively low marked. It is evanescent or totally absent around the pseudo-eyes themselves. These are almost always connected to the edge of the cavity by suspenders. The pseudo-eyes are of medium size, sometimes enough small, and generally black, sometimes more greyish or, rarely, greenish.

These characters of *Ophrys classica* are summarised in the table 1 and compared to those of some other forms of the complex of *Ophrys arachnitiformis*. This comparison shows the enough great homogeneity of taxa who succeeds himself or come abreast along the French and Italian coasts, and that they are described in the first five columns, for many qualitative characters. They are probably the characters of the stigmatic cavity that, inside this netting set, like generally in the *O. sphogodes* s.l. group, allow the best discrimination.

The stigmatic cavity of *O. classica* appears like the more divergent among these five taxa, the combination of characters who form the slenderness of the peripseudoculary decorations, the presence of suspenders, the color and the size of the pseudo-eyes that approach *O. classica* to the group of *O. passionis* and *O. garganica*. It is however clear that the whole of the other characters connect firmly *O. classica* to the *O. arachnitiformis* group. To the specific level, the characters of the stigmatic cavity, the deportment, the color of the perianth enough to divide *O. classica* of the species with great flowers of the group. *O. classica* can be very similar to *O. argentaria* with which it shares the stations. It differs nevertheless in way very clearly for the size of the flowers, about quadruple, in volume, in comparison to *O. argentaria*, for the macula much less complex of that of most of *O. argentaria*. »

Our remarks

We provide the following remarks, after over two decades of direct observations across Italy, considering it necessary to define better the occurrence of *Ophrys classica* in the peninsular regions.

- Chorology: the authors defined its distribution area along the Tyrrhenian coast from eastern Liguria to Rome ("Ligurian-Tuscan populations"). Instead according to our knowledge, *Ophrys classica* is not an exclusively coastal entity, its populations are found in the internal territories, up to an altitude of 1000 (1400) m a.s.l. on the Apennines. *Ophrys classica* occurs in the national territory from North (Emilia-Romagna) to South (Calabria), although sporadic or missing in several Adriatic and Southern provinces.

- Affiliation: the authors are keen to see an affinity of *O. classica* with the *O. sphogodes* s.l. group, particularly with *O. arachnitiformis* group. That's strange, because the size and colour of *O. classica* pseudo-eyes suggest rather to those of *O. passionis*. Then, in the comparison between *O. classica* and *O. argentaria* (the latter described by the same authors), they say that the flower of the first taxon is four times larger than that of the second one... We believe that there is some contradiction, it is true that the flowers of *O. classica* are larger than those of *O. argentaria*, but certainly not four times as much!

- Phenology: *O. classica* was considered an early-flowering taxon, actually its situation is more complex. Under normal seasonal conditions, it begins to bloom in mid-February, but if the winter is mild, some plants can also bloom in January (or in December!), more easily in the inner peninsula, around 200-500 m a.s.l., that along the coasts. The anthesis can continue up to end April, but also until mid-May, also in this case preferably in the inner areas, from 220 m up to 1000 m a.s.l. As it regards the soils preferred by *O. classica*, we often observe it on calcareous substrates (white limestones, marls, shales), less frequently on sandstones or metamorphic rocks such as serpentine, or volcanic rocks as trachytes and lavas.

Iconography

There are images of *Ophrys classica* in many orchid books published in Italy. We report a list of them, with reference to pages with these images.

Ophrys classica

... *la controversa "sphegodes" italiana...*

... controversa per alcuni che non sono d'accordo su questo nome o continuano a chiamarla "*sphegodes*" o "*aranifera*", anche se ormai è evidente che le sue popolazioni, accertate su un areale peninsulare sempre più ampio rispetto a quello iniziale altotirrenico definito all'epoca della sua descrizione, hanno caratteri diversi rispetto a quelle del Nord Italia (queste sì *sphegodes* o *aranifera* sensu lato). Intanto nella prossima nuova edizione del libro GIROS sulle orchidee italiane questo taxon si è meritato una scheda propria sub *Ophrys sphegodes* subsp. *classica* (nella vecchia edizione era appena citato nelle osservazioni alla subsp. *sphegodes*): anticipiamo la scheda in questione così come sarà pubblicata, preceduta da un estratto della scheda della specie tipo, rimandando per ulteriori approfondimenti all'articolo di Romolini & Soca nella prima parte di questo numero. I compilatori delle schede del libro GIROS sono M.G. De Simoni e M. Biagioli.

dalle Osservazioni nella scheda di:

Ophrys sphegodes subsp. *sphegodes* Mill. 1768

...

Negli ultimi decenni una gran quantità di taxa sono stati creati soprattutto in riferimento alle popolazioni mediterranee, che sono quelle a più alta variabilità anche al loro interno: si capisce come il loro riconoscimento sia difficile e la sistemazione tassonomica complicata. In questa sede distinguiamo:

- la sottospecie *classica*, comprendente gran parte delle popolazioni del Centro-Sud italiano, prima comprese sub *O. sphegodes*;
- 3 entità occidentali segnalate in poche stazioni in Italia (*litigiosa* e *massiliensis* in Liguria, *riojana* in alcune regioni centrali);
- altre 8 entità descritte in Italia, considerate sempre a rango sottospecifico: *maritima*, *argentaria*, *ausonia* (regioni tirreniche); *tarquinia*, *minipassionis* (Centro e Gargano); *grassoana*, *panormitana* (Sicilia), *praecox* (Sardegna).

Scheda integrale di:

Ophrys sphegodes subsp. *classica* (Devillers-Tersch. & Devillers) Kreutz 2007

BASIONIMO: *Ophrys classica* Devillers-Tersch. & Devillers 2000

ETIMOLOGIA: dal lat. *classis* ("flotta"), con riferimento alla sua presenza lungo le coste tirreniche dove si trova il *locus classicus* (Argentario, Grosseto).

CARATTERI ESSENZIALI E DISTINTIVI rispetto al tipo:

fiori in posizione sommitale sul fusto; labello globoso e convesso, **munito sempre di gibbosità basali arrotondate, pelose esternamente e glabre all'interno**, disegno della macula semplice a forma di H (a volte X); cavità stigmatica **barrata da una linea bruno-rossastra; ginostemio a rostro lungo**.

DISTRIBUZIONE: regioni appenniniche, specialmente tirreniche, dall'Emilia-Romagna a Puglia e Calabria.

HABITAT: prati aridi, incolti e macchie, boscaglie e boschi termofili, da pieno sole a mezz'ombra, dal mare fino a 1500 m di quota.

OSSERVAZIONI: la sua posizione è da approfondire, ma sembra indubbia la sua appartenenza al gruppo *sphegodes* e non, come riportato dagli autori, a *exaltata-arachnitiiformis*.

Fioritura (I) II-IV (V)

Ophrys classica (*O. sphegodes*),
acquarello su carta di
Silvia Battaglini.

SILVIA BATTAGLINI

Nata a Pisa, risiede e lavora a Calci, presso il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa.

Diplomata "maestra d'arte" al Russoli di Pisa, ha conseguito poi il diploma di maturità artistica in tecniche grafiche e la laurea in Lettere (Storia dell'Arte) con una tesi in Museologia. Ha partecipato a corsi di specializzazione sul disegno naturalistico e tecnica dell'acquarello, quindi ha insegnato illustrazione naturalistica, ha illustrato diverse pubblicazioni e allestito sezioni espositive in vari Musei. Fa parte di Floraviva (associazione italiana pittori botanici). Ha esposto sue opere in varie mostre, tra cui quella sulle orchidee organizzata da Bruno Barsella per il GIROS nel dicembre 2011 alla Limonaia di Palazzo Ruschi a Pisa, dalla quale sono tratte entrambe le illustrazioni, quella qui riprodotta di *O. classica* (sub *O. sphegodes* subsp. *sphegodes*) e quella di *S. spiralis* nel numero precedente della Rivista.

Ophrys classica,
di Adriana Morgante.

ADRIANA MORGANTE

Laureata in Scienze Motorie e partecipante al Corso di pittura botanica presso l'Orto Botanico dell'Università La Sapienza di Roma, è pittrice conosciuta a livello internazionale e fa parte di Floraviva, associazione italiana pittori botanici. Ha partecipato a numerose esposizioni in Italia e all'estero, ottenendo i seguenti premi:

- Silver Gilt Medal, The Royal Horticultural Society, London 2005;
- Silver Gilt Medal, The Royal Horticultural Society, Birmingham 2007;
- Premio NaturArte 2009, Agenzia Regionale Parchi, Regione Lazio.

Ha pubblicato: I funghi della Provincia di Roma, Tavole a colori. Dipartimento di Biologia Vegetale, Università La Sapienza, Roma. È inoltre socia del GIROS.